

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ФАНЛАР
АКАДЕМИЯСИ МИНТАҚАВИЙ БЎЛИМИ
ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ**

**ХОРАЗМ МАЪМУН
АКАДЕМИЯСИ
АХБОРОТНОМАСИ**

Ахборотнома ОАК Раёсатининг 2016-йил 29-декабрдаги 223/4-сон қарори билан биология, қишлоқ хўжалиги, тарих, иқтисодиёт, филология ва архитектура фанлари бўйича докторлик диссертациялари асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрлар рўйхатига киритилган

2022-1

**Вестник Хорезмской академии Маъмуна
Издается с 2006 года**

Хива-2022

Бош муҳаррир:

Абдуллаев Икрам Искандарович, б.ф.д., проф.

Бош муҳаррир ўринбосари:

Ҳасанов Шодлик Бекпўлатович, к.ф.н., к.и.х.

Таҳрир хайати:

Абдуллаев Икрам Искандарович, б.ф.д., проф.

Абдуллаев Баҳром Исмоилович, ф-м.ф.д.

Абдуллаев Равшан Бабажонови, тиб.ф.д., проф.

Абдухалимов Баҳром Абдурахимович, т.ф.д., проф.

Аимбетов Нагмет Каллиевич, и.ф.д., акад.

Бабаджанов Хушнот, ф.ф.н., проф.

Бекчанов Даврон Жуманазарович, к.ф.д.

Буриев Хасан Чутбаевич, б.ф.д., проф.

Давлетов Санжар Ражабович, тар.ф.д.

Дурдиева Гавҳар Салаевна, арх.ф.д.

Дўсчанов Бахтиёр, тиб.ф.д., проф.

Ибрагимов Бахтиёр Тўлаганович, к.ф.д., акад.

Жуманиёзов Зоҳид Отабоевич, ф.ф.н., доц.

Кадирова Шахноза Абдухалиловна, к.ф.д., проф.

Кадиров Шавкат Юлдашевич, қ/х.ф.н.

Қутлиев Учқун Отобоевич, ф-м.ф.д.

Ламерс Жон, қ/х.ф.д., проф.

Майкл С. Энжел, б.ф.д., проф.

Мирзаев Сирожиддин Зайниевич, ф-м.ф.д., проф.

Рахимов Раҳим Атажанович, т.ф.д., проф.

Рашидов Негмурод Элмуродович, б.ф.н., доц.

Рўзбоев Рашид Юсупович, тиб.ф.д., проф.

Рўзметов Бахтияр, и.ф.д., проф.

Садуллаев Азимбой, ф-м.ф.д., акад.

Салаев Санъатбек Комилович, и.ф.д., проф.

Сапаров Каландар Абдуллаевич, б.ф.д., проф.

Сирожов Ойбек Очилович, с.ф.д., проф.

Сотипов Гойипназар, қ/х.ф.д., проф.

Тожибаев Комилжон Шаробитдинович, б.ф.д., академик

Холматов Бахтиёр Рустамович, б.ф.д.

Чўпонов Отаназар Отожонови, ф.ф.д., доц.

Шакарбоев Эркин Бердикулович, б.ф.д., проф.

Эрматова Жамила Исмаиловна, ф.ф.н., доц.

Эшчанов Рузумбой Абдуллаевич, б.ф.д., доц.

Ўразбоев Ғайрат Ўразалиевич, ф-м.ф.д.

Ўрозбоев Абдулла Дурдиевич, ф.ф.д.

Ҳажиева Мақсуда Султоновна, фал.ф.д.

Ҳасанов Шодлик Бекпўлатович, к.ф.н., к.и.х.

Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси: илмий журнал.-№1 (85), Хоразм Маъмун академияси, 2022 й. – 490 б. – Босма нашрнинг электрон варианты - <http://mamun.uz/uz/page/56>

ISSN 2091-573 X

Муассис: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси минтақавий бўлими – Хоразм Маъмун академияси

МУНДАРИЖА БИОЛОГИЯ ФАНЛАРИ

Abdullaev S.A., Khurshut E.E., Ubaydullaeva Kh. A., Bolkiev A. A., Sultonova Sh. A., Abdullaev A.N., Eshmurzaev J.B., Buriev Z.T. The formation of grape clusters of central asian seedless varieties and the impact of cluster numbers on embryo development	7
Jalilov J.J. Hissor tog'i chuchuk suv qorinoyoqli mollyuskalarining tur tarkibi va ekologik xususiyatlari	13
Rajabov T.T., Rajabova Sh.Sh. Karboksimetil selluloza (KMS) va polivinil spirt (PVS) asosida sorbent olish	15
Satipov G.M., Zaribova N.U. Mahalliy yasmiq navlarinig o'sishi va rivojlanishi	17
Акбаров Ф.И., Хожиматов О.К., Қосимов З.З., Қодиров У.Х. Сурхондарё вилоятида доривор ўсимликларнинг ҳалқ таъоботида қўлланилиши ва этноботаник тадқиқотлар	20
Бекчанов Х.У., Бекчанова М.Х., Абдуллаева М., Мамурова Г.Н. Шимоли – ғарбий Ўзбекистон тангачақанотлиларнинг ноёб ва камёб турлари	24
Ганиев Б.Н., Азимов Н.Н. Ғарбий Тянь-Шанда учровчи иктисодий аҳамиятдаги чумчуқсимонларнинг биотопларда тақсимланиши ва зичлиги	29
Жалилов Ж.Ж. Ҳисор тоғ тизмалари қуруқлик моллюскаларининг вертикал тақсимланиши	35
Султонова Ш.А., Болкиев А.А., Абдуллаев С.А., Абдуллаев А.Н., Эшмурзаев Ж.Б., Обидов Н.Ш., Бабаджанова Ф.И., Убайдуллаева Х.А., Буриев З.Т. Влияния гена RHYA1 на биометрические показатели и на урожайность пшеницы (<i>Triticum aestivum</i> L.)	38
Хайтмуратов А.Ф., Алланазаров О.Я. Қушқўнмас ўт қапалагининг биоэкологик хусусиятлари ва унга қарши кимёвий препаратлар самарадорлиги	42
Хусанов А.К., Джураев М.Ш., Абдукадирова З.С. Особенности географической и сезонной изменчивости в развитии тлей (Homoptera, Aphidinea)	45
Эшонқулов А.Х. <i>Peganum harmala</i> L. исирғининг дориворлик хусусиятлари ва этноботаник маълумотлари	50

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК ФАНЛАРИ

Alimbetov D.Y. Janubiy orolbo'yi sharoitida qo'riq yerlarda tariq (<i>Panicum miliaceum</i> L.) yetishtirish	55
Ганиева Ф.А., Юнусов Р., Нафетдинов Ш. Бухоро вилояти Бухоро туман Боғикалон МФЙ ҳудудидаги МЧЖ “Сиёвушагро” боғдорчилик фермер хўжалиги тупроқларининг агрокимёвий хосса-хусусиятлари	59
Долдудко А.И., Рахимова М.Н. Планирование ремонтно-восстановительных работ открытого коллектора шурузяк с целью улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель	62
Сапарниязов И.А., Санаев С.Т. Ширин маккажўхорини турли мульчалаш материаларида ўстириш	66
Худойбердиев Т.С., Абдуманнопов А.М. Боғ қатор оралари тупроғига ишлов берувчи комбинациялашган агрегатнинг ишлаши	69
Худойбердиев Т.С., Йўлдошев Р.Р. Янги ишлаб чиқилган сеялқаларнинг судрашга қаршилигини тажриба усулида аниқлаш	73

ИҚТИСОДИЁТ ФАНЛАРИ

Ашурбаева С.А., Ашурбаев О.А., Шомирзаев Ш.Ш. Современный маркетинг в сфере моды	76
Ганиев М.Х. Камбағалликни камайтиришда давлатнинг ижтимоий-иқтисодий сиёсатини такомиллаштириш	85
Курпаяниди К.И. Вопросы совершенствования организационно-экономического механизма развития частного предпринимательства	89
Мирсодиқов А.Т. Рақамлашув шароитида қурилиш соҳасида логистика занжирини бошқариш	93
Панжиева Н.Н. Анализ инвестиционной привлекательности региона	97
Ражапов Х.Б. Ўзбекистонда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ривожланиш босқичлари ва хусусиятлари	100
Тўйчиева О.Н. Олий таълим тизимининг ривожланиш ҳолати ва таълим хизматлари сифатини ошириш хусусиятлари	105
Ҳакимов Д.Р. Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида пул-кредит сиёсати самарадорлигининг тизимли таҳлили	109
Халикова Л.Н. Ижтимоий ҳимоя социал-иқтисодий муносабат сифатида	113
Халилов С. Миллий туризм тармоғини ривожлантиришда хориж тажрибасининг эмпирик тадқиқи	116
Ҳошимов С.М. Ўзбекистонда хорижий инвестицияларни суғурталашни такомиллаштириш масалалари	123

ТАРИХ ФАНЛАРИ

Abdalov U.M. O`zbeklarning an'anaviy uy-joy qurish madaniyatida qadimiy diniy tasavvurlar va zardushtiylik izlari	128
Baratov H. Sug'd konfederatsiyasi tarkibida naxshabning keshdan alohida hukumronlik masalasi	131
Bobojonov B.B. Natural-geographical characteristics and guzars of Kesh-Shakhrisabz oasis	133

Камбағалликни камайтиришда давлатнинг ижтимоий-иқтисодий сиёсатини такомиллаштиришда куйидаги масалаларга эътибор қаратиш зарур:

1. Хориж тажрибаларини ўрганиш асосида камбағалликни қисқартиришга қаратилган меъёрий-ҳуқуқий база, мезонлар ва ҳудудий хусусиятлардан келиб чиқиб баҳолаш услубиётини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш.

2. Камбағал инсонларнинг иқтисодий имкониятларини ишга солишда уларнинг соғлиғи жиддий тўсиқ бўлмоқда. Маблағларнинг етишмаслиги кўп жиҳатдан соғлом турмуш тарзини олиб бориш ва саломатлигини сақлаб туриш имкониятини чекламоқда. Илгари бепул бўлган тиббий хизматларни қисқариши, пуллик тиббий хизматларнинг кенгайиши камбағал қатламнинг бу борадаги эҳтиёжлари эришиб бўлмас орзуга айлантормоқда. Давлат ижтимоий сиёсатида “Темир дафтар”га киритилган оилаларга бепул тиббий хизмат тизимини яратиш.

3. Нархларнинг ўсиши муносабати билан, энг кам иш ҳақининг индексациясини таъминловчи бош келишувни ишлаб чиқиш ва барча хўжалик юритувчи субъектлар учун уни мажбурий қилиш. Меҳнатга ҳақ тўлаш минимуми ишчи кучининг мўътадил жисмоний қайта тикланиши учун зарур бўлган пул маблағларини, яъни тирикчилик минимумини ҳисобга олган ҳолда белгиланиши керак.

4. Таълим тизимида касб таълимини тўла равишда давлат ҳисобидан молиялаш, биринчи марта касб ўрганувчиларга ёки бир неча йиллик иш стажидан сўнг янги касб эгалловчиларга ўқиш даври учун стипендиялар жорий этиш мақсадга мувофиқ. Олий таълим тўла эркинлаштирилиши, давлат грантларини фақат “Темир дафтар”га киритилганлар учун тақдим этилиши, олий таълим ҳамма учун пулли бўлиши, лекин давлат харажатларнинг бир қисмини ўз зиммасига олиши, олий таълимдаги барча имтиёзлар тўла бекор қилиниши лозим ва улар камбағалларга мақсадга мувофиқдир.

Давлатнинг ижтимоий сиёсати бозор иқтисодиёти шароитида янгилаш кўринишларда намоён бўлиб, давр талабларидан келиб чиқиб доимо такомиллашиб боради

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўлмасов А, Ваҳабов А. Иқтисодиёт назарияси. (Дарслик) – Т: “Шарк”, 2006. – б 473.
2. Наманган вилоят давлат архиви. 688-фонд. 1-рўйхат. 859-йиғма жилд, 16-варақ.
3. Каримов И.А. Ўзбекистон иқтисодий ислохотларни чуқурлаштириш йўлида. – Т.: “Ўзбекистон”, 1995. Б.119-138.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Иқтисодиётни ривожлантириш ва камбағалликни қисқартиришга оид давлат сиёсатини тубдан янгилаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5975-сонли Фармони. 2020 йил 26 март.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини 2030 йилга қадар ижтимоий-иқтисодий комплекс ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Қарори. ID-10120. 2019 й; <https://regulation.gov.uz/ru/document/10120>.
6. 2021–2030 йилларда Ўзбекистонда камбағалликни қисқартириш стратегиясини тасдиқлашга оид президент қарори лойиҳаси. –Т:Ўзбекистон республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги. 2021. 18.03. <https://uznews.uz/uz/article/29424/>
7. Умурзақова М. Аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш тизимида тиббий суғуртаси ривожлантириш борасидаги илғор хорижий тажрибалар. —Т: Иқтисод ва молия. 2018. №4
8. Набиев Х. Мулкдорлик ва маънавий камолот. —Н: 2006. —Б.54.

УДК 330.354:338

ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

К.И. Курпаяниди, к.э.н., доц., профессор Российской Академии естествознания, Ферганский политехнический, Фергана

Аннотация. Ички ва ташқи бизнес амалиётларини ўрганиш, тадбиркорликни ривожлантириш вазифалари мамлакат иқтисодиётининг тадбиркорлик секторини тартибга солиш ва қўллаб-қувватлашнинг назарий-методологик асосларини ишлаб чиқишни тақозо этади. Мақолада муаллиф иқтисодиётнинг тадбиркорлик соҳасини мамлакат ва

минтақалар даражасида ривожлантиришининг ташиқлий-иқтисодий механизмини такомиллаштиришининг айрим масалаларини ўрганади.

Калит сўзлар: Тадбиркорлик, давлат тасарруфидан чиқариш, инфратузилма, механизми, тадбиркорлик, бизнесни тартибга солиши, Ўзбекистон иқтисодиёти.

Аннотация. Изучение отечественной и зарубежной практики хозяйствования, задачи развития предпринимательства обуславливают необходимость разработки теоретических и методологических основ регулирования и поддержки предпринимательского сектора экономики страны. В статье автор рассматривает некоторые вопросы совершенствования организационно-экономического механизма развития предпринимательского сектора экономики на уровне страны и регионов.

Ключевые слова. Бизнес, дерегулирование, инфраструктура, механизм, предпринимательство, регулирование бизнеса, экономика Узбекистана.

Abstract. The study of domestic and foreign business practices, the tasks of entrepreneurship development necessitate the development of theoretical and methodological foundations for regulating and supporting the entrepreneurial sector of the country's economy. In the article, the author examines some issues of improving the organizational and economic mechanism for the development of the entrepreneurial sector of the economy at the level of the country and regions.

Key words. Business, deregulation, infrastructure, mechanism, entrepreneurship, business regulation, economy of Uzbekistan.

В настоящее время малый бизнес и частное предпринимательство является не только звеном в создании рыночной инфраструктуры, но и необходимым элементом социального преобразования общества. В связи с этим приобретают решающее значение такие важнейшие задачи как:

- Ограничение вмешательства государственных структур в деятельность частного предпринимательства;
- Расширение доступа частных предпринимателей к рынкам ресурсов и рынкам сбыта, рост ассортимента и объема товаров, реализуемых рыночным путем на биржевых и аукционных торгах;
- Финансовая поддержка, предоставление дополнительных налоговых льгот и преференций путём создания развитой банковской системы, выделения кредитов под невысокие для предприятий-производителей процентные ставки и вовлечение международных финансовых институтов для расширения системы микрокредитования;
- Стимулирование создания новых малых предприятий, мелких частных цехов на дому, занимающихся по заказам крупных предприятий производством мелких комплектующих изделий.

Это, по нашему мнению, достигается на основе формирования механизма, обеспечивающего эффективное управление предпринимательской деятельностью, который представляет собой взаимосвязанный комплекс форм, методов, рычагов хозяйствования, обеспечивающих эффективную реализацию целей и задач, стоящих перед системой малого предпринимательства. При этом определяющую роль в этом принадлежит государству в лице законодательных, исполнительных и контролирующих органов. Принимая во внимание, что механизм развития МБ представляет собой совокупность инструментов реализации системных целей посредством организации и управления воспроизводственным процессом, нами предлагается следующее содержание его организационных и экономических основ. К элементам организационной составляющей относятся: законодательно-нормативная база; организационно-правовые формы хозяйственных структур; институционально-инфраструктурная база концепции и программы социально-экономического развития; материально-техническая база; научно-методическая и информационная база; подготовка кадров и др.

Элементами экономической составляющей являются следующие инструменты регулирования: финансово-кредитные (инвестирование, кредитование и т.п.); налоговые

(ставки налогообложения, налогооблагаемая база, налоговые льготы, специальные налоговые режимы); страхование; ценообразование; распределение доходов; тарифная политика; амортизационная политика; самофинансирование; оплата труда и пр.

Экономическая составляющая механизма, опираясь на организационную базу, должна обеспечить создание благоприятных условий хозяйствования для всех субъектов. Сущность экономического механизма в процессе развития МБ заключается в совокупном воздействии всех его элементов на экономические интересы предпринимателей в целях стимулирования их производственной и инвестиционной деятельности.

Таким образом, организационная и экономическая составляющие такого механизма тесно между собой взаимосвязаны. Государство, для выполнения своих регулирующих функций с целью управления развитием МЧБ должно эффективно использовать как организационную, так и экономическую составляющие хозяйственного механизма.

При этом *комплексный организационно-экономический механизм развития малого бизнеса и частного предпринимательства* должен функционировать на трех уровнях: макроуровне - общегосударственное регулирование и поддержка предпринимательства на государственном уровне; мезоуровне - региональное регулирование на уровне областей и микроуровне - содействие развитию предпринимательства на уровне районов и городов.

В качестве одной из широко используемых форм государственной поддержки предпринимателей в рамках организационного механизма можно выделить формирование и реализацию государственных программ социально-экономического развития, поддержки МБ, как на государственном, так и на региональном уровне, являющихся основным средством проведения государственной политики в указанной сфере. Целевые программы предусматривают меры по финансовой, инвестиционной, кредитной, информационной поддержке предпринимательства, меры по развитию инфраструктуры, кадрового обеспечения в МП.

Анализ зарубежного и отечественного опыта разработки национальных и территориальных программ поддержки МБ позволил получить ряд важных выводов, имеющих существенное практическое значение. Результаты его определяют целевую ориентацию и приоритеты государственной и региональной политики стимулирования развития данного сектора экономики. Они систематизированы в табл. 1. Анализ показал, что в государственной поддержке малого бизнеса ключевая роль принадлежит формированию благоприятных макроэкономических условий. Это означает обеспечение низкого уровня инфляции, процентных ставок по кредитам, устойчивого экономического роста и высокого платежеспособного спроса.

Кроме того, особая важность принадлежит наличию соответствующей законодательно-нормативной базы, учитывающей следующие моменты:

- четкая формулировка целей по поддержке МБ на национальном уровне;
- четкая постановка задач и выбор качественных критериев оценки конечных результатов; привязка государственной программы на региональном уровне.

Таблица 1.

Целевая ориентация и эффективность государственных программ поддержки субъектов предпринимательства

<i>Мероприятия</i>	
Концентрация усилий на формировании благоприятного предпринимательского климата. Развитие нормативно-правовой базы, адекватно отражающей особенности этапа рыночной трансформации и задачи, вытекающие из приоритетов социально-экономического развития. Реализация государственной политики на региональном уровне. Анализ и реализация системы государственной поддержки малого бизнеса, как части интегральной экономической и социальной политики.	
<i>Сокращение воздействия:</i>	<i>Усиление воздействия:</i>
налогообложение; дерегуляция деятельности; подготовка кадров; информационные и консультационные услуги; решение краткосрочных проблем.	целевая направленность политики; технологии и инновации; финансовая поддержка; поощрение диалога.

Кроме того, особая важность принадлежит наличию соответствующей законодательно-нормативной базы, учитывающей следующие моменты:

- четкая формулировка целей по поддержке МБ на национальном уровне;
- четкая постановка задач и выбор качественных критериев оценки конечных результатов;
- привязка государственной программы на региональном уровне.

С точки зрения МБ следует выделить следующие стороны в деятельности региональных структур по поддержке МБ снижающих ее эффективность:

- низкий удельный вес представителей, имеющих собственный предпринимательский опыт в малом бизнесе;
- разный уровень обеспечения конечных результатов при реальном воплощении поставленных задач.

Последнее мероприятие об интегральном подходе к вопросам формирования политики в области государственной поддержки МБ отражает ситуацию, когда рассмотрение проблем малых предприятий в отрыве от других экономических и социальных задач просто не представляется возможным.

Сформулируем необходимые предпосылки переключения государственной поддержки развития МП, раскроем, что имеется в виду под направлениями, где предлагается снизить вливания из государственных источников.

Налогообложение. Ключевая идея о необязательности концентрации внимания на налогообложении отражает точку зрения о необходимости создания нормальных макроэкономических условий для всех предприятий и экономики в целом. Вместо концентрации усилий на поисках системы налогообложения, стимулирующей развитие лишь малых предприятий, (что не является решением проблемы в случае отсутствия стимулирующей функции налоговой системы вообще) целесообразно сконцентрировать усилия на разработке механизмов, делающих возможным увеличение инвестиций в малый бизнес существующими финансовыми институтами. Более подробно данный вопрос будет рассмотрен ниже.

Дерегулирование. Повышенное внимание к данному аспекту обуславливает тот факт, что чрезмерная либерализация в деятельности малых фирм и индивидуальных предпринимателей зачастую оборачивается ухудшением условий хозяйствования для предприятий остальных форм собственности, препятствует формированию конкурентной среды в национальной экономике и как следствие развитие форм собственности, адекватно не соответствующих духу предпринимательства.

Установление диалога между органами управления и предпринимателями. Достижение высокого уровня развития предпринимательского сектора невозможно без согласования интересов государства и предпринимателей. Поддержкой предприятий малых форм наряду с государством занимаются различные объединения, союзы предпринимателей. Через такую форму сотрудничества и самоорганизацию малых предприятий возможно не только решение каких-то отдельных финансово-производственных проблем, но и отстаивание, лоббирование интересов предпринимателей. Бизнес-ассоциации, являясь защитниками интересов частного сектора, играют исключительно важную роль в обеспечении эффективного руководства и разработке стратегий развития в индустриально развитых странах. В то же время, в республике подобные структуры не стали пока еще реальной силой, влияющей на принятие решений, эффективно отстаивающей интересы субъектов малого предпринимательства при принятии законов, регулирующих их деятельность, формировании программ поддержки. Именно поэтому на сегодняшний день можно говорить о том, что перспектива развития сектора МБ невозможна без конструктивной совместной работы государственных органов поддержки предпринимательства, самих предпринимателей и их объединений.

Считаем, что вхождение профессиональных предпринимателей в местные органы власти создаст механизм воспроизводства благоприятных условий для дальнейшего развития

предпринимательства и установления на местных территориях цивилизованных рыночных отношений. Это будет улучшать экономическую обстановку в регионах, способствовать экономическому росту и повышению доверия к власти.

Государство должно самым серьезным образом заботиться об увеличении профессионализма кадров на всех уровнях управления. Наряду с собственниками предприятий органы государственного управления организуют, проводят и контролируют всю деятельность кадров, имеют возможность оценивать результативность работы кадров, влиять на их подбор, подготовку, назначение, принимать меры по усилению контроля за деятельностью предприятия вплоть до отстранения от должности и привлечения к ответственности.

На каждом этапе осуществления экономических реформ государство должно соблюдать меру в отношении форм и методов государственного регулирования и неолиберальной политики. В условиях рыночных отношений государственная политика поддержки предпринимательства должна быть последовательной, но гибкой и мобильной, сочетающей бюджетные средства и механизмы внебюджетного финансирования. Необходимо использовать современные технологии и организационно-финансовые институты: лизинг, гарантийные фонды, специализированные банки, общества взаимного кредитования, страховые, аудиторские и консалтинговые компании, венчурное финансирование, ипотечное кредитование и т.д.

Все это в сочетании с эффективной государственной поддержкой будет способствовать становлению и распространению в республике духа свободного цивилизованного предпринимательства.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Akhmetshin, E. M., Pavlyuk, A. V., Hasanov, E. L., Sverdlikova, E. A., & Kadyrov, M. A. (2018). Institutional Mechanisms for Implementation of Entrepreneurial Potential of the Population of the Region. *Journal of Applied Economic Sciences*, 13(7).
2. Diuk, A. (2021). Conceptualization of the principles of organizational and economic socialization of entrepreneurship. *Norwegian Journal of Development of the International Science*, (63-1), 17-25.
3. Dzwigo, H., Trushkina, N., & Kwilinski, A. (2021). The Organizational and Economic Mechanism of Implementing the Concept of Green Logistics. *Virtual Economics*, 4(2), 41-75.
4. Klein, P. G., Mahoney, J. T., McGahan, A. M., & Pitelis, C. N. (2010). Toward a theory of public entrepreneurship. *European management review*, 7(1), 1-15.
5. Kurpayanidi, K. I. (2021). Stimulation of foreign economic activities of entrepreneurship on the basis of innovative development. *Theoretical & Applied Science*, (1), 8-13.
6. Richardson, J. (2004). Entrepreneurship and development in Asia. *International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management*, 4(5), 469-484.
7. Siegel, D. S., Wright, M., & Lockett, A. (2007). The rise of entrepreneurial activity at universities: organizational and societal implications. *Industrial and Corporate Change*, 16(4), 489-504.
8. Van de Ven, H. (1993). The development of an infrastructure for entrepreneurship. *Journal of Business venturing*, 8(3), 211-230.
9. Woolley, J. (2017). Infrastructure for entrepreneurship. In *Oxford Research Encyclopedia of Business and Management*.
10. Zhang, C. (2020). Clans, entrepreneurship, and development of the private sector in China. *Journal of Comparative Economics*, 48(1), 100-123.

УЎК 33

РАҚАМЛАШУВ ШАРОИТИДА ҚУРИЛИШ СОҲАСИДА ЛОГИСТИКА ЗАНЖИРИНИ БОШҚАРИШ

А.Т. Мирсодиқов, таянч докторант, Фарғона давлат университети, Фарғона

Аннотация. Тадқиқотда қурилиш соҳасида рақамли технологиялардан фойдаланишнинг ҳозирги ҳолати ўрганган. Шу билан бирга қурилиш лойиҳаси иштирокчиси бўлган субъектлар фаолиятини корхоналараро мувофиқлаштиришни оптималлаштириши учун логистика занжири бошқаруви концепциясини қўллашнинг зарурлиги асосланган. ВМ-технологияси асосида логистика занжирларида ягона ахборот муҳитидан фойдаланиш истиқболлари баён этилган.

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ФАҢЛАР АКАДЕМИЯСИ
МИНТАҚАВИЙ БЎЛИМИ
ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ**

**ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ
АХБОРОТНОМАСИ**

**№1 (85)
2022 й., январь**

Ўзбекча матн муҳаррири:
Русча матн муҳаррири:
Инглизча матн муҳаррири:
Мусаххих:
Техник муҳаррир:

Рўзметов Дилшод
Ҳасанов Шодлик
Мадаминов Руслан, Ламерс Жон
Ўрозбоев Абдулла
Шомуродов Журъат

“Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси” Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлиги Хоразм вилоят бошқармасида рўйхатдан ўтган. Гувоҳнома № 13-023

Теришга берилди: 07.01.2022
Босишга рухсат этилди: 12.01.2022.
Қоғоз бичими: 60x84 1/8. Адади 70.
Ҳажми 20 б.т. Буюртма: № 1-Т

Хоразм Маъмун академияси ноширлик бўлими
220900, Хива, Марказ-1
Тел/факс: (0 362) 226-20-28
E-mail: mamun-axborotnoma@academy.uz
xma_axborotnomasi@mail.ru

(+998) 97-458-28-18